

QISHLOQ XO‘JALIK MAHSULOTLARINI QURITISH VA SAQLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

¹S.Q.Qahhorov, ²X.I.Ilxomov

¹Buxoro davlat universiteti professori

²Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421318>

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalarning zamonaviy qurilmalarni o‘quv jarayonidagi o‘rni muhokama qilinadi. Sifatli va raqobatbardosh texnologiya bu barqaror iqtisodiy o‘sish, fan texnika va texnologiya rivoji, ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilashdagi muvaffaqiyat garovidir. Texnika va texnologiyalarni qo‘llashning turli jihatlarini, jumladan, qurilmalar va xizmatlaridan foydalanishni ko‘rib chiqadi. Mini quyosh meva-sabzavot quritgich issiqxona qurilmasining afzalliklari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin: ekologik toza quyosh energiyasi yordamida ishlaydi, boshqa tur energiyaga ehtiyoj sezmaydi. Maqolada innovatsion texnologiyalarning zamonaviy qurilmalar uchun ahamiyati va ularning sifatini yaxshilashdagi salohiyati ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: Qurilma, konvektiv, energiya, konstruksiya, radiatsion, mahsulot, ventilyator, temperatura, quyosh radiatsiyasi, patnislar.

Аннотация. В этой статье обсуждается роль инновационных технологий в обучении современному оборудованию. Качественные и конкурентоспособные технологии являются залогом устойчивого экономического роста, развития науки, техники и технологий, улучшения качества социальных услуг. Рассматривает различные аспекты применения техники и технологий, в том числе использование устройств и услуг. В качестве преимуществ мини-солнечной сушилки для овощей и фруктов можно выделить следующее: экологически чистая солнечная энергия не нуждается в других видах энергии. В статье подчеркивается важность инновационных технологий для современных устройств и их потенциал в улучшении качества.

Ключевые слова: Устройство, конвективно, энергия, конструкция, радиация, продукт, вентилятор, температура, солнечная радиация, патны.

Abstract. This article discusses the role of innovative technologies in training modern equipment. High-quality and competitive technologies are the key to sustainable economic growth, the development of science, technology and technology, and the improvement of the quality of social services. Considers various aspects of the application of technology and technology, including the use of devices and services. The advantages of a mini-solar dryer for vegetables and fruits include the following: environmentally friendly solar energy does not need other types of energy. The article emphasizes the importance of innovative technologies for modern devices and their potential to improve quality.

Keywords: Device, convective, energy, design, radiation, product, fan, temperature, solar radiation, patnas.

Kirish. Kundalik hayotimizdagi kuzatishlardan ma’lumki, juda ko‘p hollarda jismlar tarkibidagi ortiqcha namlikni chiqarib tashlashga ya’ni quritishga to‘g‘ri keladi. Bunday ishni tabiatda beminnat holda Quyosh bajaradi: botqoqlar adirga aylanadi, sug‘orilgan yerlar ekin ekishga tayyor bo‘ladi, loy suvoqlar va quyilgan g‘ishtlar qotadi, yuvilgan kiyimlar quriydi va

hokazo. Jismlarni tabiiy holda ochiq havoda quyosh nurlari ostida qurishida jarayonni boshqarib bo'lmaydi. Holbuki, ko'p hollarda jismlarni qurishi jarayonini tezlashtirish yoki sekinlashtirishga ehtiyoj tug'iladi. Bunday hollarda quritish qurilmalari yordamga keladi. Turli-tuman jismlarni qurituvchi texnik vositalar yaratilgan bo'lib, ularning barchasi katta miqdorda energotalab qurilmalardir.

Olimlar va mutaxassislar tomonidan quritish (qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini va h.k.) ishlarida qurilmalardan foydalanish bo'yicha bir qator ilmiy-tadqiqot va amaliy ishlar bajarilgan. Biz esa asosan meva-sabzavotlarni tez va sifatli quritish maqsadida yaratilgan qurilmalar haqida so'z yuritamiz.

Ma'lumki, jahonda, jumladan Markaziy Osiyoda qadimdan meva-sabzavotlarni ochiq maydonlarda quyosh nurlari ostida quritish usuli keng qo'llanilib kelinmoqda. Bu ish bilan davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan yirik davlat yoki xususiy korxonalaridan tortib to uy-ro'zg'or ehtiyojlari uchun oilalargacha shug'ullanishadi. Bu usulga xos ijobiy tomonlari shundan iboratki, bunda qulay iqlim sharoitidan unumli foydalaniladi. Meva-sabzavotlarning pishib yetilishi kunlar yetarlicha uzun, quyosh radiatsiyasi intensivligi kuchaygan, havoning temperaturasi yuqori va namligi past bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Ammo, bu usulda quritish ishlari uchun ko'p vaqt va qo'l mehnati talab etiladi. Ko'p miqdorda mahsulot tayyorlash uchun atrof-muhit havosini zaharlovchi avtomobil yo'llari, zavod-fabrikalar, chorvachilik binolari va o'g'it-chiqindilar tashlanuvchi joylardan uzoqroqda joylashgan tekis va sirti qattiq qatlam bilan qoplangan maxsus maydonlar quriladi. Tabiiyki, ochiq maydonda mahsulotning qurish jarayoni cho'zilib ketadi, noqulay ob-havo sharoitida mahsulotda mikroorganizmlar rivojlanib uning tarkibini buzadi, turli hasharotlar va qurt-qumursqalar yopishadi, ari va qushlar ifloslaydi, chang va g'ubor bilan qoplanadi [1].

A.B.Barzunov 1932-yilda tiniq organik plyonkadan foydalanib gelioquritgich yasagan. Issiqlik yo'qolishini kamaytirish maqsadida qurilma tubini aluminiy varaq bilan qoplagan. Issiqlik almashinuv va havo oqimi turbulentsligini oshirish uchun qurilma asosi zinasimon qilib yasalgan. Gelioqurilma havo kiritish uchun patrubka va tortim quvurlari bilan jihozlangan.

1936-yilda K.G.Trofimov tomonidan parnik tipidagi gelioquritgich sinovdan o'tkazilgan. Bu qurilmani yasash uchun g'isht tayanchlarga gorizont bilan 20^0 burchak ostida yog'och romlar qo'yilib usti shisha bilan qoplangan. Dastlabki ishlovdan o'tgan mevalar har bir kv/m. ga 10 kg hisobidan chambaraklarga yoyilib qurilmaga kiritiladi. Bug'-havo aralashmasi tabiiy tortilish yo'li bilan chiqib ketadi. Bu qurilma uni yasash va xizmat ko'rsatishda ko'p mehnat talab qiladi.

O'tgan asrning 50-yillarida A. Ismoilova tomonidan radiatsion, konvektiv va konvektiv-radiatsion gelioquritgichlarning qiyosiy tadqiqoti o'tkazilgan va har bir usulning afzalliklari bilan birga kamchiliklari ham borligi ko'rsatib o'tilgan.

Xorijiy mamlakatlar, jumladan, AQSh, Germaniya, Shveysariya, Italiya, Fransiya va Rossiya kabi mamlakatlarda meva-sabzavotlardan tashqari don, o't-o'lan va beda quritish uchun ham gelioquritgichlardan foydalanilayotgani to'g'risida qiziqarli ma'lumotlar ko'p. Masalan, qaroli va uzumni ochiq maydonda va gelioqurilmada quritish bo'yicha qiyosiy tajribalar o'tkazilgan [1,2].

Qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan meva-sabzavotlarni quritish sohasida "issiq quti" prinsipida ishlovchi qurilmalar keng ko'lamga ega bo'lib bormoqda. Qurtilayotgan mahsulotga energiya berilishi usuliga bog'liq holda bu gelioqurilmalar konvektiv, radiatsion va konvektiv-radiatsion turlarga bo'linadi. Konvektiv gelioquritgichlarda qurtilayotgan mahsulot issiqlikni geliohavoqizdirgichda qizigan havodan oladi. Quyosh radiatsion quritish qurilmalarida qurtilayotgan mahsulot bevosita quyosh radiatsiyasining ta'sirida bo'ladi, ya'ni mahsulotga

energiya berilishi asosan radiatsion usulda amalga oshadi. Konvektiv-radiatsion gelioquritgich esa, ularda quritilayotgan mahsulotga issiqlik bivosita quyosh radiatsiyasi va qizigan havo orqali uzatiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. 1972-yilda Avstraliyada gelio havo qizdirgichining yuzasi 448 m² bo'lgan tunnel tipidagi quyosh quritish qurilmasi ishga tushirilgan. Qizigan havo ventilator yordamida ustiga meva yoyilgan yupqa qora qayindan yasalgan taglik joylashgan tunnelga haydalgan. Qurilma kuniga o'rtacha 770 kg namligi 18–30 foizgacha kamaygan mahsulot olishga imkon bergan. Quyosh energiyasi bilan ishlovchi quritish qurilmasiga qo'shimcha sifatida gaz yoqilg'ini bilan ishlovchi qizdirgich o'rnatib tajribalar o'tkazishgan. Quritish jarayonini tezlatish yoki quyosh chiqmaganda gaz gorelkasi ishga tushirilgan. Sifatli mahsulot olinishiga va ma'lum miqdorda energiya tejallishiga erishilgan. 1951 m² yuzali quyosh quritish qurilmasi qurilgan. Undagi xos kamchilik shuki, issiqlik tashuvchi havo kameraning kesimi bo'yicha qatlamlarga bo'linadi, issiq oqim yuqoridan, ancha sovuqroq qatlam pastki qismdan harakatlanadi [3].

Hozirgi kunda avvalgi texnologiyalarga qiyoslanib energiya resuris tejankor xilma-xil innovatsion texnika va texnologiyalar yaratilmaoqda shulardan biri quyosh mini meva-sabzavot quritgich qurilmasi bo'lib uning samaradorligini oshirish maqsadida ulardan yoz-kuz mavsumida meva-sabzavotlarni quritish, erta bahorda ko'chat yetishtirish maqsadida foydalaniladi.

Bo'lajak mutahasislarga shuni ma'lum qilamiz, dehqon va kichik fermer xo'jaliklari uchun energiya va moddiy tejaydigan quritgichlarni ishlab chiqish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda, ular mahsulot sifatini saqlab, issiqlik energiyasining arzon alternativ manbalaridan, masalan, quyoshdan foydalangan.

Mevalarni quritishning mavjud vositalari va usullarining tahlili shuni ko'rsatdiki, issiqlik ta'minotining konvektiv usuliga ega kamerali quritgichlar xususiy dehqon va fermer xo'jaliklarida eng keng tarqalgan. Tahlil asosida quritgichlar tegishli energiya sarfini ta'minlamasligi aniqlandi, ular past issiqlik samaradorligi va o'ziga xos xarajat sarfini oshirishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun kichik hajmdagi mevalarni quyosh energiyasiga (quyosh quritgichlariga) asoslangan quritgichlarda quritish maqsadga muvofiqdir, bu mevalarning bir xil isitilishini va materialning deformatsiyasiga va yorilishiga olib kelmaydigan energiya tejaydigan quritish rejimini ta'minlaydi. Quyosh quritgichlaridan foydalanish, ayniqsa kichik miqdordagi mevalarni quritish kerak bo'lgan shaxsiy dehqon va fermer xo'jaliklari sharoitlari uchun oqilona foydalaniladi (1-rasm).

Quyosh quritgichlarini tanlash ishlab chiqarish ko'lamini, hududning iqlimiy xususiyatlari, quritiladigan mahsulot turi va qo'shimcha energiya narxi bilan belgilanadi.

Kombinatsiyalashgan quyosh mini meva-sabzavot quritgich-issiqxona qurilmasining tuzilishi: Qurilma uzunligi 1200 mm, eni 720 mm, old qismi 600 mm, orqa devorining balandligi 900 mm tepa qismi quyosh nuriga qiya qilingan bo'lib "issiqlik qutidan" iborat. Qurilmaning orqa tomonida shisha romli eshik va tabiiy ventilyatsiyani ta'minlovchi to'rtli darcha mavjud.

1-rasm. Quyosh mini meva-sabzavot quritgich. 1–shisha bilan qoplangan yog‘och karkas; 2–quyosh nurlari 3–tabiiy havo almashinuvini ta‘minlovchi darchalar; 4–quritiladigan meva-sabzavotlar yoyilishi uchun to‘r patnislar; 5–quritiladigan mahsulot; 6–ventilyator.

Quritish qurilmasining ostida havo kanali mavjud bo‘lib, u orqali havo kiruvchi to‘rli darcha orqali ta‘minlanadi (xavo bosm yoki assimilyatsiya rejimida ishlaydi). Qurilma Shaffof quyoshli havoda issiqlik o‘tkazuvchi teppasi shisha oyna quyosh nurini yaxshi o‘zlashtirishi lozim [4,5].

Tahlil va natijalari. Qurilma kamerasida uch qator siljuvchan to‘rli stellajlar o‘rnatilgan. Har bir qator stellajning yuzasi 1 m² dan bo‘lib (ikkita 0,5 m. kv. dan), ikki qator pastkida quritiladigan mahsulot joylashtiriladi. Yuqoridagi stellaj quyosh nurlarini mahsulotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushishidan saqlovchi soyabon vazifasini bajaradi, ba‘zi hollarda unda ham meva-sabzavotlarni quritish mumkin.

Qurilmaning har bir metr kvadrat yuzasi hisobidan mahsulotning pishib yetilishi va mavsumiga bog‘liq holda navbatma - navbat 25-30 kg o‘rik, 10-15 kg gilos, 25-30 kg pomidor, 25 - 30 kg mayiz, 5-10 kg kovun va hokazolarni quruq holda tayyorlash mumkin [6,7].

Quyidagi jadvalda mini quyosh meva-sabzavot quritgich qurilmasining kesilgan mevalarni quritish bo‘yicha tahlil natijalari

1-jadval

Quritiladigan mahsulot turi	Qurish muddati, sutka		Tayyor mahsulot chiqishi	
	Ochiq maydonda quritganda	Qurilmada quritganda	%	kg
O‘rik	12 - 13	6 - 7	27 - 32	2.80 – 3.30
Olma (kesilgan holda)	6-7	3	18 – 20	1,45 – 1,60
Uzum (qora kishmish)	18 – 20	6 – 7	30 – 32	3,60 – 3,80
Anjir	10 – 12	5 – 6	28 – 30	2,80 – 3,00

Qovun (kesilgan holda)	8 – 12	4 – 5	30 – 35	3,00 – 3,50
Pomidor (kesilgan holda)	5 – 6	3	16 – 18	1,80 – 2,00
Baqlajon (kesilgan holda)	5	2	14 - 15	1.00 – 1.20

Quyosh energisidan foydalanib ishlovchi quyosh qurilmalari yordamida quritishda olib borilgan tadqiqotlar asosida shuni aytish mumkinki, tabiiy quritish uzoq vaqt davom etadi, ob-havo noqulay bo'lsa mahsulot nobudgarchiligi bo'ladi. Sun'iy quritish uchun har bir kg mayiz uchun 0,5 kg yoqilg'i sarflanadi. Quyosh qurilmalari energiya talab qilmaydi. Lekin sun'iy quritishga nisbatan ko'proq maydonchani talab qiladi.

Mini quyosh meva-sabzavot quritgich – issiqxona qurilmasining afzalliklari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: ekologik toza quyosh energiyasi yordamida ishlaydi, boshqa tur energiyaga ehtiyoj sezmaydi. Mahsulotlarning qurish muddati ochiq maydondagiga nisbatan 2–3 marta qisqaradi, mahsulot sifati yuqori bo'ladi Tajribalar bunday qurilmalarda mahsulotlarning quritish qurilma ommaviy va individual tarzda ishlashi, bahorda ko'chatlar o'stirish uchun xizmat qiladi [8,9].

Xulosa. Oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifasi – bo'lajak oliy toifali mutaxassislarni muayyan fan sohasida amaliy faoliyat ko'rsatishga tayyorlashdan iborat. U esa talabalarning o'z navbatida nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiiq etishga o'rgatish, zarur bo'lgan kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, o'z mutaxassisliklari uchun xos bo'lgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlab quritish jarayonini rejalashtirish, tayyorlash, amalga oshirish, nazorat qilish va xizmat ko'rsatishga o'rgatishdan iborat. Quyosh mini meva-sabzavot quritgich – issiqxona qurilmasining afzalliklari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: ekologik toza quyosh energiyasi yordamida ishlaydi, boshqa tur energiyaga ehtiyoj sezmaydi. Mahsulotlarning qurish muddati ochiq maydondagiga nisbatan 2–3 marta qisqaradi, mahsulot sifati yuqori bo'ladi. Shu sababli, shaxsiy dehqon va fermer xo'jaliklarida foydalanish uchun quyosh meva quritgichini optimal variantini yaratish va ishlab chiqish dolzarb masala. Ushbu muammo quyosh energiyasining nazariy qoidalarini, mutaxassis va muhandisligining so'nggi yutuqlarini hisobga olgan holda hal qilinishi kerak.

REFERENCES

1. Гришин М.А. Установки для сушки пищевых продуктов: справочник. – М.: АГРОПРОМИЗДАТ, 1989 г. – 215 с.
2. Лебедев П. Д. Расчет и проектирование сушильных установок / – М.: Энергия, 1963 г. – 320 с.
3. Қаххоров С.Қ., Жураев Х.О. Рециркуляционная солнечная сушильная установка Босма Гелиотехника. №2. Ташкент. 2016 й.
4. Jo'rayev E.T., Jo'rayev T.D. Quyosh kichik meva-sabzavot quritgich-issiqxona. O'zR patenti- № SAP 00679. 03.04.2009-y.
5. М.Х. Арамов, I.E. Abdullayev, Qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Ideal press", 2023 y. – 252 b.

6. Назаров М.Р. Тоиров Э. Разработка и исследование низкочастотных солнечных установок. Гелиотехника. 1997 й. № 2.
7. Qahhorov S.Q, Juraev Kh.O. A Model for Improving Students' Technical Creative Competences Based on Robotic Elements. Published/ publié in Res Militaris (resmilitaris.net), vol.13, №1, Winter-Spring 2023 y.
8. Qahhorov S.Q. Jo'rayev T.D., Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. Darslik. – Buxoro. Kamolot, 2022. – 308 b.
9. Qahhorov S.Q., Samiyev K.A., Jo'rayev H.O. Quyosh qurilmalaridagi
10. jarayonlari modellashtirish. Monografiya. –Toshkent. ITA PRESS, 2014 y. – 208b.
11. <http://www.ayenergy.ru>
12. <http://www.altenergy.narod.ru>
13. <http://www.intersolar.ru>